

**ФОРМИ І СПОСОБИ БОРОТЬБИ З ПАРТИЗАНСЬКИМ (ПОВСТАНСЬКИМ) РУХОМ У
ВОЄННИХ КОНФЛІКТАХ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОРІЧЧЯ**

Печенюк І.С.

*кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри,
Національний університет оборони України імені Івана Черняхівського
м. Київ, Україна*

<https://orcid.org/0000-0001-5790-130X>

Єзерський М.Р.

*кандидат історичних наук, доцент кафедри,
Національний університет оборони України імені Івана Черняхівського
м. Київ, Україна*

<https://orcid.org/0000-0001-9212-5713>

Кришній П.І.

*ад'юнкту кафедри,
Національний університет оборони України імені Івана Черняхівського
м. Київ, Україна*

<https://orcid.org/0000-0001-9705-1610>

**FORMS AND METHODS OF FIGHTING THE PARTISAN (INSURGENT) MOVEMENT IN
MILITARY CONFLICTS OF THE SECOND HALF OF THE TWENTIETH CENTURY**

Pecheniuk I.,

*Candidate of Historical Sciences, Senior Researcher, Docent of the Academic Department
The National Defense University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi
Kyiv, Ukraine*

<https://orcid.org/0000-0001-5790-130X>

Yezerskyi M.,

*Candidate of Historical Sciences, Docent of the Academic Department
The National Defense University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi
Kyiv, Ukraine*

<https://orcid.org/0000-0001-9212-5713>

Kryshniy P.

*Postgraduate Student of the Academic Department,
The National Defense University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi
Kyiv, Ukraine*

<https://orcid.org/0000-0001-9705-1610>

Анотація

У статті розкрито форми і способи боротьби з партизанським (повстанським) рухом у воєнних конфліктах другої половини ХХ ст. Зокрема розглянуто тактику дій французької колоніальної адміністрації проти Фронту національного визволення Алжиру (1954–1962), тактичні прийоми ведення бойових дій частинами американських військ проти повстанців у В'єтнамі (1964–1975). Розкрито погляди на тактику боротьби радянських військ з повстанцями в Афганістані (1979–1989). Висвітлено форми і способи тактичних дій регулярних частин і підрозділів Російської Федерації у контртерористичній операції проти повстанських формувань у другій Чеченській війні 1999–2000 рр.

Abstract

The article reveals the forms and methods of fighting the partisan (insurgent) movement in the military conflicts of the second half of the 20th century. In particular, there were considered the tactics of the French colonial administration activities against the National Liberation Front of Algeria (1954–1962), tactical techniques of fighting by units of American troops against the insurgents in Vietnam (1964–1975). There were covered views on the Soviet troops' tactics of fighting against the insurgents in Afghanistan (1979–1989). There were highlighted the forms and methods of tactical actions of Russian Federation's regular units in the counter-terrorist operation against insurgent formations in the Second Chechen War 1999–2000. After analysis of the available literature and sources on the organizing and conducting the fight against partisanship (insurgency) in military conflicts of the second half of the 20th century there was established that the forms of combating them, as in the first half of the 20th century, remained operations, combat and special actions. During all types of operational and combat activities there were used the same methods of fighting as during the liquidation of Basmatism in Central Asia (1918–1933), the "Kurkul uprising and banditry" in Ukraine (1920–1921), the nationalist underground in the North Caucasus in 1920–1930s, the struggle of the German Wehrmacht troops, SS special formations, security police and SD's against Soviet partisans in 1941–

1944, the liquidation of the formations of the Ukrainian Insurgent Army and “forest brothers” in the Baltic countries in the 1940s–1950s.

Ключові слова: контрпартизанська боротьба, партизанські формування, партизанський (повстанський) рух, іррегулярні формування, “мала війна”, рух опору.

Keywords: counter-partisan fighting, partisan formations, partisan (insurgent) movement, irregular formations, “small war”, resistance movement.

Друга половина ХХ ст. відома цілою низкою колоніальних і національно-визвольних воєн у різних частинах Земної кулі. Статистичні дані свідчать, що 58% повоєнних конфліктів (1945–1975) принесли успіх національно-визвольним рухам, які застосовували переважно партизанську тактику дій. Ні англійські, ні американські, ні радянські, ні французькі війська, що залучалися до багатьох локальних воєн, не змогли добитися повного успіху. Водночас іррегулярні сили завжди ефективно використовували принципи ведення “малої” або “народної” війни, до чого, як правило, протидіюча сторона виявлялася практично не готовою [3].

Значні геополітичні зміни, що відбувалися у світі протягом останніх десятиріч, призвели до воєнних конфліктів різного масштабу, в яких виявилися нові тенденції розвитку принципів і форм збройного протистояння. Проте варто зазначити, що все частіше конфліктні ситуації переростають у збройний конфлікт.

Проаналізувавши досвід останніх воєнних конфліктів за спрямованістю розвитку принципів, форм і способів збройної боротьби встановлено, що застосування збройних сил, докорінно змінюється. Епоха “класичних” воєн, що велися багатомільйонними арміями безповоротно завершилася. Приклад Чечні продемонстрував, що російські збройні сили, які в основному готувалися до проведення фронткових наступальних і оборонних операцій, мали психологічні, практичні й організаційні проблеми щодо ведення спеціальних операцій по боротьбі з недержавними збройними (НЗФ) та іншими іррегулярними формуваннями.

Розвиток збройних конфліктів сучасності свідчить, що розпочалася ера “малих війн” з обмеженим застосуванням військових, що характеризується високим технологічним рівнем з широким використанням новітніх засобів збройної боротьби та спеціального забезпечення. Пануючою формою воєнних конфліктів стали зіткнення не між державами або коаліціями, а між державами і неурядовими рухами й організаціями, і насамперед – усередині держави. У повоєнну добу ці рухи виявили тенденцію до перенесення своїх дій у міста, урбанізовану площину. Така тенденція веде до відмови від суцільних ліній фронту, позиційної боротьби, зменшення глибини побудови військ в оперативному шикуванні та активного застосування високомобільних військ. Тому здатність регулярних військ, що мають високу оперативну мобільність, у стислий термін розгортати бойові дії проти повстанського руху і націоналістичного підпілля, швидко здійснювати маневр, сміливо і раптово завдавати ударів по життєво важливих місцях їх розташування, надає цим підрозділам великого значення.

Отже, вивчення досвіду боротьби з партизанським (повстанським) рухом дає змогу розкрити форми і способи попередження збройного опору та протидії йому регулярними військовими формуваннями держави, що дозволить систематизувати набутий досвід.

Мета статті полягає у розкритті сучасних форм і способів дій регулярних військових формувань держави під час проведення операцій з ліквідації партизанських (повстанських) формувань у різних бойових ситуаціях та дослідити їх за критерієм доцільності.

Французький досвід в Алжирі (1954–1962).

Одним із найяскравіших і тривалих повоєнних конфліктів є протистояння французької заморської, а не колоніальної адміністрації загонам Фронту національного визволення (ФНВ) Алжиру. Із приблизно 9 млн населення французького заморського департаменту майже 1,5 млн склали так звані “чорноногі”, тобто етнічні французи, багато з яких були жителями Алжиру в третьому-четвертому поколінні [2, с.23].

Війна за незалежність Алжиру серйозно вплинула на розвиток сучасних методів ведення війни. Зокрема тактики повітряної кавалерії (вертолітних десантів), які згодом успішно застосовувала американська армія у В’єтнамі. Французька армія на початковому етапі війни продемонструвала нездатність робити висновки з попередніх війн. Програма кампанія в Індокитаї, така ж контрпартизанська за характером, як і в Алжирі, показала необхідність ведення високоманевреної війни. Замість цього французьке командування покладалося на чисельну та технічну перевагу. На алжирське повстання, що розпочалося в листопаді 1954 р., Франція відповіла терором, провокаціями, блокадою. На кінець 1958 р. проти ФНВ Алжиру воювала 500-тисячна регулярна армія, сформована в основному з призовників, понад 80 тис. співробітників поліції і жандармерії, майже 150 тис. допоміжних загонів “харкі” [2, с.22, 28]. Перших два роки війна тривала “ні шатко ні валко”. Проте постійне збільшення французького контингенту ситуацію кардинально не змінило.

У “таборах перегрупування” на той час утримували 1 млн 200 тис. в’язнів. Тортури арештованих арабів були звичайною справою. Франція за будь яку ціну намагалася утримати Алжир. Багаточисельні французькі спецслужби (служба зовнішньої документації і контр-розвідки (*фр.* SDECE), управління по спостереженню за територією (*фр.* DST), 2-й ударний підрозділ та ін.) насаджували агентуру, організовували провокації і викрадення лідерів ФНВ. Для цього в Алжирі був створений спеціальний центр на виллі Суссіні (тут після тортур помер керівник ФНВ Я. Саад). Керували програмою французький розвідник Фолке (пізніше став найманцем в Африці), співробітник SDECE Гардер, Жанп’єр (згодом загинув),

начальник військових спецпризначенців генерал Ж. Массю [2, с.22-23].

Французи в Алжирі застосовували досить стандартну антипартизанську тактику, яка розроблялася ще з часів англо-бурської війни. Вони будували спостережні вежі і дороги, якими могли швидко пересуватися патрулі, намагалися укріпити кордони і зробити їх непрохідними для партизанів (останнє стало необхідним у міру того, як зростала підтримка алжирського повстання в сусідніх арабських країнах).

Водночас французькими силами в Алжирі розроблена дуже цікава тактика боротьби з партизанськими (повстанськими) силами – тактика квадриль-яжа (розбивати на квадрати). Країна була поділена на райони (квадрати), кожен з яких закріпили за певним військовим підрозділом, що відповідав за безпеку. Певних успіхів мала і боротьба частини колаборантів – “харкі” – міліція, сформована з профранцузьких банд бедуїнів-розбійників, що вирізнялася особливою жорстокістю проти загонів ФНВ Алжиру [8].

Партизанські загони ФНВ упродовж практично усієї війни не змогли провести жодної масштабної операції. Засідки, напади на невеликі гарнізони, акти саботажу. Рівень їх тактичної підготовки залишався невисоким. Ще одним фронтом ФНВ стала міська герилья – теракти в столиці департаменту й інших містах країни. Її ефективність з точки зору стратегії непрямих дій була набагато вища [8].

Ситуація, що виникла, змусила французьке командування, нарешті, перейти до тактики маневреної війни. Мобільні групи зі складу підрозділів парашутистів і частин Французького іноземного легіону патрулювали зони активних дій партизанів, супроводжували конвої та оперативно перекидали їх для підтримки постів. Водночас знищити партизанів повністю було неможливо, оскільки основні райони їх базування були в Тунісі і Марокко. Там повстанці отримували військову допомогу, відпочивали і відновлювали сили. Проте можливість прориву кордонів значною мірою була знижена “лінією Моріса” (названа ім’ям міністра оборони Франції), тобто стіною на кордоні між Алжиром і Тунісом протяжністю 300 км [2, с.25]. Така стіна була побудована і являла собою комбінацію загороджень з колючого дроту висотою 2,5 м під напругою 5 тис. вольт [2, с.26], мінних полів та електронних радарів і сенсорів, що могли виявити спробу її прориву та своєчасно перекинути війська на небезпечну ділянку. Виявилося, що повстанці дуже легко долали ці загородження, перерізаючи дріт. Тому лінію постійно доводилося відновлювати, а для забезпечення її функціонування утримувати багаточисельні військові пости. Усю першу половину 1958 р. ФНВ намагався прорвати цю лінію, але не досягнув успіху і зазнав важких втрат [6].

Успіху протипартизанських операцій у гірських і пустинних районах Алжиру сприяла ініціативність полковника Жанп’єра, командира 1-го парашутного полку легіону. Він одним з перших усвідомив значення вертольотів для боротьби з

партизанами. Отримавши вертольоти, полк міг направити штурмові групи у будь яке місце й атакувати партизанів. Так, 22 квітня 1958 р. йому вдалося розгромити великий партизанський загін (1300 осіб), що намагався прорвати “лінію Моріса”. Загін пропустили через першу лінію дротяних загороджень, потім заблокували всі шляхи відступу, тих із алжирців, хто намагався відійти переслідували вертольотами. До Тунісу вдалося добратися лише одиницям.

Через тиждень алжирці вирізували європейське населення міста Тебесса (*фр.* Tebessa) на північному сході країни (самий південь укріпленого району). Легіонери просто не поспіли – коли вони прибули в місто, все уже було закінчено. Проте починаючи з лютого 1959 р. до весни 1960 р. була проведена серія наступальних операцій проти ФНВ. Їх суть полягала у масштабних зачистках. Парашутисти і легіонери прочісували райони, блокувані армійськими частинами. В операціях широко застосовували вертольоти і штурмову авіацію. Партизанів витісняли із гірських укриттів, замурували печери, блокували шляхи постачання. Рейди вертольотів проводили і в пустині [2, с.25].

Загалом зусилля генерала Ж. Массю призвели до того, що терористичне підпілля в містах, і партизани до 1959 р. зазнали важких втрат. Французька антипартизанська тактика почала приносити свої результати. Так, у грудні 1959 р. кількість вчинених повстанцями убивств скоротилася порівняно з червнем 1958 р. удвічі (з 259 до 145), викрадень – утричі (з 242 до 78) [2, с.28]. ФНВ у боях втратив половину свого командного складу, але вирішальної поразки не зазнав. Проте політична ситуація в самій Франції поступово змінювалася, безперспективність подальшої війни ставала більш очевидно, і саме ці зміни у кінцевому результаті були вирішальними. 29 січня 1960 р. Ш. де Голь, новообраний президент П’ятої республіки, заявив про право Алжиру на самовизначення, а в липні розпочалися переговори з ФНВ. У 1961 р. ведення активних бойових дій фактично припинилося. Після референдуму 1 липня 1962 р. Франція визнала незалежність Алжиру [2, с.28; 8]. Ціна алжирського спротиву була страшною: 145–220 тис. убитих і поранених учасників ФНВ, близько 800 тис. мирних мешканців, 2 млн переміщених у “табори перегрупування”, 1 млн емігрантів. Безповоротні втрати французьких сил сягали 32 тис. осіб, 60 тис. – отримали поранення [4, с.63].

Війна США у В’єтнамі (1964–1973). Війна в Індокитаї і безпосередньо у В’єтнамі була не першою після Другої світової війни. Упродовж 1945–1954 рр. тривала війна армії В’єтміну (Ліга боротьби за незалежність В’єтнаму, яку очолював комуніст Хо Ші Мін) за підтримки КНР і СРСР з французьким експедиційним корпусом (до 90 тис. осіб) [5, с.663; 6, с.292] та США. Розміри економічної та воєнної допомоги США Франції для боротьби з в’єтнамськими комуністами зросли настільки, що у 1954 р. США взяли на себе 75% усіх витрат, пов’язаних з війною в Індокитаї [8, с.293]. Французький гарнізон під командуванням бригадного генерала де Кастрі (12 тис. солдатів і офіцерів [6, с.294], за іншими даними – 11

тис., майже половина з них були поранені, 4,5 тис. – загинули; лише невеликий загін (до 100 осіб) прорвався крізь кільце оточення) [5, с.666] капітулював у стратегічно важливому районі – гірській долині Дьенб'єнфу. У підсумку – в'єтнамська армія розгромила колоніальні війська. Позиції Франції в Південному В'єтнамі опинилися під загрозою.

Відмова від істотного втручання США у конфлікт призвела до того, що в липні 1954 р. сторони підписали угоду про припинення вогню. Навесні 1956 р., втративши за роки війни (до 460 тис. осіб [6, с.295], за іншими даними – 446 тис. [5, с.666]) французький експедиційний корпус повернувся додому. Загалом військові витрати, пов'язані з бойовими діями у період 1945–1954 рр., виділені урядами Франції та США склали понад 3 млрд франків [5, с.666]. Лаос і Камбоджа здобули незалежність. Однак за кілька місяців після початку виведення французьких військ у Вашингтоні було прийнято рішення продовжувати підтримку Сайгона. Після закінчення війни з Францією у Південному В'єтнамі залишилося дуже багато бійців В'єтміно (понад 6 тис. партизанів з-поміж командного складу), які не підтримали уряд. Вони осіли в селах, а після перевороту в Сайгоні та ігнорування південно-в'єтнамським режимом результатів загальних виборів пішли в підпілля і розпочали збройну боротьбу за об'єднання В'єтнаму в єдину соціалістичну країну [6, с.295-297]. Упродовж 1957–1964 рр. тривала національно-визвольна боротьба, а по суті – партизанська війна.

Влітку 1964 р. США висловили готовність використати свої збройні сили не тільки проти партизанів визволення Південного В'єтнаму (В'єтконгу), але й проти Демократичної республіки В'єтнам (ДРВ). Інцидент у Тонкінській затоці, що відбувся 2 серпня 1964 р. став безпосереднім приводом для широкомасштабного американського військового втручання та активних воєнних дій. З цього часу розпочалася затяжна війна США та їх союзників проти Північного В'єтнаму та В'єтконгу [5, с.687; 6, с.297].

Французький досвід ведення операцій проти повстанців був проаналізований і знайшов певне застосування в американській армії. Проте США вступили у в'єтнамську війну, керуючись виключно доктриною традиційних бойових дій на Європейському ТВД і будучи абсолютно невідготовленою до ведення контрпартизанської війни в джунглях Південно-Східної Азії. Однак мистецтво застосування сил і засобів регулярними військами в Південному В'єтнамі формувалося з урахуванням в основному партизанських дій противника. Для протидії В'єтконгу американське командування використало широкий спектр методів і засобів. Добре підготовлені до “класичної” війни, оснащені сучасним озброєнням американці вимушені були ціною незліченних втрат пристосовуватися до ведення бойових дій. Починаючи з вторгнення у В'єтнам, воєнно-політичне керівництво США розраховувало на те, що за допомогою потужних ударів авіації і флоту (як у Кореї), а також у взаємодії з невеликими мобільними силами сухопутних військ і морської піхоти вдасться в короткі терміни добитися остаточної перемоги. Проте,

вже перші місяці боїв змусили Пентагон у терміновому порядку переглянути свої погляди. Водночас незважаючи на світовий досвід боротьби з іррегулярними формуваннями, американське командування застосувало неприйнятну стратегію і тактику ведення бойових дій. Виявилася невідготовленість американських військових до бойових дій з формуваннями Національного фронту визволення Південного В'єтнаму (НФВПВ).

Під час введення військ на територію Південного В'єтнаму американці розраховували досягти швидкого успіху в основному за допомогою наступу, що був найпоширенішим видом бойових дій аж до 1968 р. Наступальні операції вони проводили з метою пошуку і знищення противника, витіснення його та закріплення на території.

США та їх союзники застосовували свої збройні сили у формі операцій, ударів, систематичних бойових дій. Особливістю застосування угруповання військ було проведення аеромобільних операцій (батальйоном, бригадою, дивізією, іноді – бригадною аеромобільною групою). При цьому американці застосовували спеціальні форми бойових дій: особливі дії – надання допомоги адміністративним центрам, на які був вчинений напад; “зачищай і закріплюйся” – витіснення сил В'єтконгу з визначених районів та утримання цих районів; “шукай і знищуй” – виявлення і вогневе знищення противника у базових районах. Мета цих операцій полягала в оточенні сил В'єтконгу, відрізання шляхів їх відходу чи примусі до відступу в заздалегідь визначені райони, так звані зони смерті, по яких завдавали масованого удару авіацією і застосовували зосереджений вогонь артилерії, або оточували (напівоточували) велике угруповання противника з подальшим його розчленуванням і знищенням частинами чи створювали кільця оточення, при цьому угруповання військ наступало кількома напрямками, у т. ч. за напрямками, що сходилися, прикриваючи шляхи відходу, застосовуючи тактичні повітряні десанти для захоплення об'єктів. Це була війна, яку США та їх союзники вели способами протипартизанської боротьби. Американське командування планувало та вело бойові дії відповідно до “стратегії олійних плям”, суть якої зводилася до захоплення та поступового розширення життєво важливих районів навколо прибережних баз або значних населених пунктів, щоб надалі з'єднати їх один з одним і у такий спосіб паралізувати дії сил опору. Для досягнення мети цієї стратегії використовували як наступальні, так і оборонні дії [6, с.305; 10, с.137].

Проте зазначимо, що американці постійно коригували свої тактичні й оперативні прийоми, прагнули якнайшвидше винести уроки з тієї або іншої операції. За досить короткий час вони змогли розробити дуже ефективні методи боротьби з партизанами. Вперше у цій війні американці застосовували вертольоти масовано як для ударів, так і для перекидання військ. Авіація США виконувала завдання з підтримання сухопутних військ, розвідки, знищення баз, завдання ударів по промислових об'єктах ДРВ [6, с.305, 307]. Залежно від обстановки й умов місце-

вості під час знищення партизанів, американські війська найчастіше застосовували такі види маневру, як “оточення”, “кільце”, “молот і ковадло”, “подвійний стрибок”.

Маневр “оточення” проводили звичайними піхотними підрозділами, що полягав у прочісуванні значного району місцевості з кількох напрямків, щоб примусити партизанів відійти в так звану “зону смерті”, де після масованих ударів авіації та інших вогневих засобів завершити їх розгром.

Маневр “кільце” проводили аеромобільними військами, коли точно були відомі сили партизанів і їх місцезнаходження. По суті нагадував маневр “оточення” і відрізнявся тим, що залучалося менше військ, які висаджувалися з вертольотів поблизу об’єкта атаки.

Маневр “молот і ковадло” являв собою дії двох ударних угруповань військ. Одне з них займало блокувальні позиції, виконуючи функцію ковадла, інше – молота, призначене для наступу, щоб змусити противника відійти в бік блокувальних позицій, де й завершити його повний розгром між блокувальними позиціями, що мають форму “мішка”. Під час здійснення цього маневру бій міг перерости в маневр “оточення”. Іноді як блокувальну позицію вибирали морське узбережжя та залучали кораблі ВМС.

Маневр “подвійний стрибок” являв собою дії двох груп, що залучалися для знищення партизанів, одна з них висаджувалася на вертольотах поблизу партизанів, щоб атакувати їх і змусити відійти у певному напрямку, друга – з тилу противника із завданням наступати назустріч його силам, що відходять. У випадку, коли партизани не відходили, а приймали бій з першою групою, друга – висаджувалася безпосередньо в їх тилу та атакували спільно з першою. Цей вид маневру найчастіше застосовували в гірських проходах, ущелинах, на лісових дорогах, де природні умови створювали тіснину та ускладнювали оточеним військам рух у бік флангів [1, с.392-398; 6, с.306-307; 10, с.138].

У В’єтнамській війні зародилася нова форма бойових дій – *аеромобільна операція*, що базувалася на масованому застосуванні вертольотів. У результаті таких операцій сухопутні війська набули принципово нової якості – повітряної мобільності, а воєнна теорія і практика збагатилася новою формою маневру – “вертикальне охоплення”. Залежно від поставлених завдань, залучених сил і засобів, умов місцевості та інших чинників застосовували аеромобільні операції таких видів: штурмові, “двоголовий орел”, “орлиний політ”.

Штурмові операції полягали в завданні ударів з повітря, десантуванні військ посадковим способом з подальшим наступом, оточенням і знищенням противника. Суть операції “двоголовий орел” полягала в притисненні противника з фронту і тилу, а потім його знищенні. Операція “орлиний політ” – це вільний пошук противника з одночасним завданням по ньому ударів [6, с.307-308; 10, с.138-139].

За досвідом бойових дій у В’єтнамі американці широко застосовували патрулювання, прочісування і засідки. Особливу увагу під час планування та про-

ведення аеромобільних операцій американське командування приділяло розвідці району майбутніх бойових дій, раптовості початку та вогневому забезпеченню операції. Для проведення пошуково-каральних та аеромобільних операцій залучали сили від взводу до бригади. У деяких операціях брали участь кілька бригад [6, с.308]. Прагнучи зберегти власні сили та спираючись на створену раніше мережу баз уздовж кордону та навколо великих адміністративних центрів, починаючи з 1969 р., американське командування взяло курс на стримуючі дії. Під час оборони американці застосовували осередкову оборону, тобто створювали систему вузлів опору в опорних пунктах, як правило, за утримання великих адміністративних центрів, авіаційних баз, інших військових об’єктів, що розташовані уздовж кордону та підготовлені до кругової оборони. Основними цілями цих дій було утримання об’єктів (позицій), завдання комплексного вогневого ураження противнику та контроль території. При цьому постійного зіткнення противником та чітко позначеної лінії фронту не було. Загалом, як показав післявоєнний аналіз, в’єтнамський опір надав світу переконливий приклад ефективного й успішного протистояння противникові, який мав колосальну перевагу в усіх аспектах [3; 6, с.308].

США витратили на В’єтнамську війну майже 350 млрд доларів, у боях було задіяно біля 68% сухопутних сил, 60% морської піхоти, 50% стратегічної і 32% тактичної авіації. Загалом за роки війни на В’єтнамі було скинуто 14 млн бомб. Проти населення застосовувалися напалмові, термічні, фосфорні, магнітні, кулькові та інші бомби. Вперше в історії використано майже 50 тис. хімічних зарядів, що спричиняли зливи, кислотні дощі та ін. Всього від хімічних засобів постраждало понад 2 млн осіб, у т. ч. 60 тис. американських військовослужбовців. Отруйними речовинами було оброблено 43% усієї території і 44% усіх лісових масивів. США втратили у цій війні 60 тис. осіб убитими, 300 тис. пораненими. У боях було знищено 8612 літаків і вертольотів та велику кількість іншої військової техніки [5, с.691].

Отже, війна у В’єтнамі для США була локальною, протипартизанською. Бойові дії тривали осередково, не мали позначеної лінії фронту, переважно вздовж шосейних доріг, у районах військових баз і населених пунктів, на місцевості з погано розвиненою системою комунікацій. Таку війну, як правило, не ведуть на заздалегідь підготовлених позиціях, а партизанська армія розчиняється серед населення.

Боротьба радянських військ з повстанцями в Афганістані (1979–1989). Після Другої світової війни Афганістан, який мав статус нейтральної держави, фактично перебував у сфері радянського впливу. Співробітництво з СРСР було дуже тісним: у державі постійно перебувала велика кількість радянських фахівців, багато афганців навчалися в радянських навчальних закладах.

Введення в Афганістан Обмеженого контингенту радянських військ (ОКВР) у 1979 р. мало політичні, економічні і військові причини. Причини виникнення кризи в Афганістані американські і європейські фахівці пов’язують із квітневою революцією 1978 р. Учасі радянських військ у бойових діях на

території Афганістану не планувалося. Передбачалося, що радянські війська розташуються в гарнізонах і візьмуть під охорону об'єкти, чим звільнять афганські війська для активних дій проти опозиції та можливого зовнішнього противника. Проте у ніч на 27 грудня 1979 р. спеціальна група КДБ "Альфа" разом зі спецназом Головного розвідувального управління взяли штурмом президентський палац, убили Х. Аміна із сім'єю, прибічників і охорону. До середини дня 27 грудня в Кабул і Баграм перекинули основні сили повітряно-десантної дивізії і окремого парашутно-десантного полку. Водночас у Кабул увійшли передові частини мотострілецької дивізії і посилили охорону найважливіших адміноб'єктів, аеродромів, радіо, телебачення. У ніч на 28 грудня в Афганістан увійшла ще одна мотострілецька дивізія. До кінця дня 28 грудня взяли під повний контроль Кабул. До середини січня 1980 р. введення основних сил радянської 40-ї армії практично було завершено [6, с.353-358; 9, с.5-8].

Бойова діяльність ОКРВ в Афганістані відбувалася у складних умовах, обумовлених соціально-політичними, національними, релігійними та фізико-географічними особливостями країни. Радянським військам протистояв добре організований, сильний і впевнений противник, який завдяки економічній, фінансовій, військовій та інформаційній допомозі був спроможний контролювати близько 80% території Афганістану. При цьому загони і групи повстанців (моджахедів), як правило, уникали прямих зіткнень з військами, вели переважно диверсійну і терористичну діяльність. Афганський рух опору істотно відрізнявся від аналогічних рухів в інших країнах відсутністю єдиного командування і єдиного стратегічного плану дій.

У боротьбі з моджахедами керівництво ОКРВ в Афганістані активно спиралося на місцеві сили. Розвідувальні органи радянської 40-ї армії координували всі свої дії з урядовою міліцією (Цирандою) та державною безпекою (ХАД) Республіки Афганістан. Умови ведення бойових дій змушували командування армії виробляти такі форми бойової діяльності, які б давали змогу ефективніше планувати та проводити операції, уражати противника, забезпечувати охорону й оборону комунікацій, максимально зменшувати обсяги підвезення повстанцям зброї і боєприпасів з Пакистану й Ірану, створювати сприятливі умови для розширення і зміцнення державної влади в різних районах Афганістану. Виходячи із тактики дій моджахедів, радянські війська вирішували такі оперативні-тактичні завдання:

здійснювали оборону своїх гарнізонів і опорних пунктів. Для цього навколо гарнізонів (військових містечок) створювали кільце мінних полів, ставили дротяні загородження і засоби сигналізації. Усі підступи прострілювали артилерією, системами залпового вогню, кулеметами і мінометами. Усередині периметра оборони були побудовані укриття для особового складу, техніки, складів для захисту від ракетно-мінометного обстрілу;

захищали свої комунікації. Так, уздовж головної транспортної магістралі, дороги (і трубопроводу) Термез–Саманган–перевал Саланг–Шарикар–Кабул, через кожні 3–5 км розташували блокпости;

охороняли транспортні колони на марші. Для проведення колон, крім типової охорони, залучали підрозділи спецназу і десантників. Вони висаджувалися з вертольотів по обидві сторони дороги попереду колони, що рухалася, і тільки-но партизани намагалися влаштувати засідку, то самі попадалися в неї. Елемент несподіваності усувався, колона підходила в повній готовності до бою, а тим часом по радіо викликали підкріплення. Десант вантажився у вертольоти і знову перекидали на декілька кілометрів вперед. Цей спосіб виявився дуже ефективним засобом охорони конвоїв;

здійснювали артилерійські обстріли і повітряні бомбардування партизанських опорних пунктів у горах і селищах. Літаки Ту-16 і Су-24 скидали бомби з великої висоти (до 12 км). Штурмовики Су-25 і вертольоти проводили раптові нальоти на малих висотах, застосовуючи гармати і ракети. З вертольотів часто скидали спеціальні міни на гірські стежки і перевали, якими проходили шляхи постачання загонів афганської опозиції. Артобстріли здійснювали по площах. Основними засобами були ракетні системи залпового вогню БМ-21 і БМ-27 (220-мм реактивні снаряди), 122-мм гаубиці Д-30, 76-мм гірські гаубиці М-69, 100-мм протитанкові гармати, 240-мм міномети [1, с.361-363].

Пошук і вдосконалення форм бойової діяльності відбувалися протягом усієї війни. Остаточно сформувалися такі форми бойової діяльності радянської 40-ї армії в Афганістані: проведення операцій з розгрому угруповань збройної опозиції; оборона комунікацій, режимних зон, господарських об'єктів; бойові дії щодо реалізації розвідданих черговими силами та засобами армії; засадні бойові дії частин і підрозділів у системі раптових та потайних ударів військами армії; бойові дії із супроводження колон з матеріально-технічними засобами; прикриття державного кордону [9, с.20-21].

Основною формою дій радянських військ в Афганістані були такі операції:

масовані наступальні операції з розгрому окремих партизанських загонів, їх укріплених баз, тилового забезпечення. В основному такі операції проводили проти формувань Ахмада Шах Масуда в долині Панджшер (9 "генеральних" наступів). Кожному наступу передували потужні артобстріли і ракетно-бомбові удари авіації. Наприклад, під час сьомого наступу відбувалося до 100 бомбардувань на день. Потім йшли танки, за ними БМП і БТР з мотопіхотою. На пануючих висотах з обох боків від головної лінії наступу з вертольотів висаджували стрілецькі підрозділи, що прикривали війська, які рухалися знизу, від вогню з флангів;

операції з прориву блокади оточених радянських і афганських гарнізонів (переважно в прикордонних з Пакистаном провінціях Пактія, Кунар, Забуль);

операції підрозділів спецназу. До них належать: засідки на караванних і гірських стежках, а також їх

мінування; знищення складів зброї і боєприпасів; ліквідація штабів і окремих польових командирів (у т. ч. на території Пакистану). Ці дії були досить успішними, проте їх стали проводити лише з 1985 року [1, с.363-364].

Досвід радянської 40-ї армії показав, що практично в усіх операціях успіху бойових дій досягали завдяки їх рішучому характеру, умілому використанню переваги в засобах ураження, можливості швидкого перенесення зусиль у новий район.

Починаючи з 1983 року радянське командування відмовилося від великих наземних операцій. Було прийнято рішення повітряними ударами витіснити населення із сільської місцевості. Операції з “пошуку та знищення” завжди зводилися до того, що бойові вертольоти “зтирали з лиця землі” селище, після цього висаджений десант обшукував об’єкт на предмет зброї. Приблизно третина населення Афганістану вимушена була покинути рідні місця [11, с.335].

Основними способами ведення бойових дій радянських військ проти повстанських груп і загонів з 1980 року були: рейдові дії; блокування міст, окремих районів і прочісування їх афганськими підрозділами; удари авіації по окремих вибіркових цілях; підривання кязизів (печер, використовуваних як укриття і склади); мінування шляхів проникнення і постачання повстанців; оточення противника з подальшим його розчленуванням і знищенням; проведення нальотів, пошуків і засідок [9, с.37-38].

Через Афганістан у складі ОКВР пройшло 525 тис. офіцерів, сержантів і солдатів, робітників і службовців радянської армії. Щорічно ця війна коштувала радянському народу майже 5 млрд рублів [5, с.716]. Втрати радянських військ були такі: загинули, померли від ран і захворювань 14 453 особи, поранено 53 753 особи, із них 6669 стали інвалідами. Значні втрати були в ОВТ: літаків 118, вертольотів – 333, танків – 147, БМП, БТР – 1314, гармат і мінометів – 433, автомашин різних видів – 11 369 [6, с.368].

Форми і способи тактичних дій частин і підрозділів Російської Федерації у боротьбі з “бандформуваннями” в Чечні (1999–2000). Досвід другої Чеченської кампанії показав, що у військовому плані контртерористичну операцію (КТО) правомірно розглядати як одну з нових форм збройного протидиверсії в внутрішньому конфлікті за участю різновідомчих формувань Російської Федерації. За способами підготовки і ведення КТО подібна до загальновійськової операції, однак її складовими є: протипартизанська, протидиверсійна, протитерористична, інформаційно-ідеологічна боротьба з НЗФ.

Аналіз конфлікту свідчить, що до оцінювання результатів КТО не можна підходити з позиції “класичних військових канонів”. Боротьба з іррегулярними, повстанськими, напіввійськовими формуваннями, що застосовують диверсійно-терористичні методи дій, які не дотримуються жодних норм міжнародного гуманітарного права, розмиті в зоні бойових дій межі між фронтом і тилом, осередковий характер бойових дій спонукали дослідження нетипових способів підготовки і ведення операції.

Основний тягар боротьби з НЗФ ліг на загальновійськові з’єднання, частини і підрозділи. У своїй основі це були зведені формування – бригадні (полкові), батальйонні тактичні групи, що зумовило “загонову тактику дій” в умовах “нелінійного, розширеного поля бою”. Ця обставина значно ускладнила управління та взаємодію військ в операції, вибір доцільних форм і способів їх застосування та спричинило поспішне розроблення теоретичних положень з їх бойового застосування.

Під час ведення КТО форми та способи тактичних дій різнорідних формувань силових структур Російської Федерації дістали подальшого розвитку порівняно зі збройними конфліктами 1950–1990-х років і, насамперед бойовими діями у В’єтнамі, Афганістані та першій Чеченській кампанії. Характерним для КТО було те, що знищення НЗФ здійснювалося сумісними діями військових частин і підрозділів збройних сил Російської Федерації, частин і підрозділів внутрішніх військ МВС, ФСБ у взаємодії з частинами та підрозділами Федеральної прикордонної служби, що були скоординовані за завданнями, місцем і часом. При цьому застосовували різноманітні форми та способи тактичних дій, серед яких важливе місце займали: розвідувально-пошукові дії; розвідувально-ударні дії; рейдово-штурмові дії; боротьба з рейдовими загонами НЗФ; охорона та оборона розташування військових частин (підрозділів) і населених пунктів, проведення автотранспортних колон [10, с.141].

Розвідувально-пошукові дії вели з метою виявлення місцезнаходження загонів НЗФ, їх бойовий склад, наявність опорних пунктів, баз, позицій, складів і пунктів управління. Для цього залучалися сили і засоби агентурної, повітряної, радіо- і радіотехнічної розвідки, розвідувальні органи спецпризначення і військової розвідки. Основний спосіб виконання завдання – пошук (суцільний або вибірковий). При суцільному пошуку оглядали увесь блокований район, при вибіркового – лише окремі ділянки, напрямки, об’єкти, де могли перебувати бойовики. За способами дій пошук був: односторонній, зустрічний, за окремими напрямками, пошук-догляд, пошук у районі, паралельний пошук, пошук по напрямках, що сходяться, пошуку по спіралі, вибіркового пошук, пошук по об’єктах, комбінований пошук [7, с.176-177; 10, с.141-142].

Безпосереднє знищення терористичних, диверсійних загонів і груп відбувалося в ході розвідувально-ударних і рейдово-штурмових дій.

Розвідувально-ударні дії застосовувалися у випадках, коли в результаті пошуку не вдавалося достатньо точно виявити місцезнаходження НЗФ. Ударів завдавали, щоб захопити і знищити зв’язкових, розвідників, невеликі загоны бойовиків, групи (бази) постачання, склади боєприпасів, пункти управління (штаби). Найефективнішими способами таких дій були: “засідка” та різноманітні варіанти розташування підрозділів, які проводили засідку [7, с.183; 10, с.142].

Рейдово-штурмові дії широко застосовували шляхом швидкого і прихованого маневру для блокування, оточення і знищення груп і загонів бойовиків.

Рейд зазвичай здійснювався посиленням батальйоном при підтримці авіації. Наземний рейд доповнювався діями десантно-штурмових підрозділів на вертольотах. Рейд здійснювали різними способами: за окремими зонами в загальному районі бойових дій або одночасним охопленням усієї глибини розташування НЗФ. До тактичних прийомів, що застосовувалися рейдовими підрозділами належать: атака (штурм), фронтальний удар, одно- або двосторонній охоплення або обхід, знищення у вогневому мішку, а також поєднання різних видів маневру [10, с.142-143].

Якщо рейд проводився силами аеромобільних формувань, то застосовували такі тактичні прийоми: повітряна атака, вертолітна атака, “кліщі”, повітряно-штурмова, або подвійна повітряно-штурмова атака. Так, повітряна атака – удар бойових вертольотів або удари декількох груп бойових вертольотів; вертолітна атака – самостійний пошук об’єктів знищення; “кліщі” – одна частина загону висаджувалася в тилу противника і займала позиції на шляхах його імовірного відходу, а інша – проводила атаку з протилежного боку і притискала бойовиків, що відходили, до завчасно зайнятої позиції; повітряно-штурмова атака – висадка штурмового ешелону, його розгортання й атака противника спільно з бойовими вертольотами; подвійна повітряно-штурмова атака – частина аеромобільного рейдово-штурмового загону атакувала бойовиків з тим, щоб змусити їх відходити, після чого в тилу противника висаджувалася друга частина загону, яка атакувала з іншого напрямку [7, с.206].

Типовими способами знищення оточених загонів НЗФ були: “зашмор” – поступове стискування кільця оточення шляхом одночасного просування до центру всіх підрозділів, що здійснюють оточення; “поршень” – підрозділи, займаючи позиції для оточення, утворюють свого роду циліндр. Потім частина сил (“поршень”) просувається вперед, а підрозділи, розташовані на трьох інших ділянках, залишаються на місці. У міру просування атакуючих у глиб “циліндра” підрозділи, що оборонялися на флангах, знімаються із займаних позицій і переходять до оборони на новому рубежі позаду підрозділів, що наступають; “подвійний поршень” – у міру просування атакуючих у глиб “циліндра” підрозділи, що обороняли позиції ліворуч і праворуч від тих, що наступають, знімаються з них і пересуваються за військами, що наступають на бойовиків, у готовності знищити групи противника, які прорвалися; “атака за напрямками, що сходяться” – після утворення кільця намагаються розсікти оточений загін бойовиків шляхом просування підрозділів на низці напрямків. Коли досягнуте дроблення загонів бойовиків і їх витіснення в намічений район, війська оточення починають наступати до центру, входять у зіткнення з штурмовими загонами, охоплюють загоони противника з флангів і тилу та знищують дрібні загоони; “ковадло” – застосовується у разі, коли противникові вдається звести міцні укріплення в опорному пункті, для захоплення якого створюється штурмова група [7, с.171-172].

Боротьбу з рейдовими загонами НЗФ проводили для їх виявлення і знищення. При цьому застосовували різні способи завдання ударів авіацією, вогнем артилерії, влаштування засідок, мінно-вогневої зони, створення вогневих мішків, пасток. Форми і способи боротьби з партизанськими (повстанськими) силами мають свої особливості та залежать від завдань тих формувань, які залучалися до їх ліквідації, а також конкретних умов проведення операцій, рівня їх озброєння та військової техніки.

Характер ведення партизанських і протипартизанських війн на рубежі ХХ–ХХІ ст. через низку об’єктивних чинників зазнав істотних змін. Однією з основних причин є швидка глобальна урбанізація та перехід до ведення партизанських дій у щільно забудованих районах сучасних міст. Наземна і підземна інфраструктура міст сприяє успішному виконанню завдань партизанськими, повстанськими і терористичними силами та створює украй несприятливе середовище для використання технічних засобів навігації, застосування високоточної зброї, сучасних засобів спостереження і зв’язку, комплексів повітряної розвідки та ін., що згубно позначається на тактичних можливостях армійських підрозділів під час дій у місті.

Основні форми та способи у боротьбі з партизанами (повстанцями) в сучасних умовах можуть включати: ліквідацію партизанських лідерів, залучення партизанських формувань на свій бік, проведення психологічних і спеціальних операцій, встановлення адміністративно-поліцейського режиму, проведення контрпартизанської агітації з місцевим населенням, проведення каральних акцій.

Підсумовуючи вищевикладене зазначимо, що: особливості виконання завдань контрпартизанської боротьби суттєво вплинули на розвиток сучасних методів ведення війни, зокрема на необхідність ведення високоманевреної війни, а саме – аеромобільних операцій та аеромобільних дій;

організація боротьби з партизанськими (повстанськими) силами має оперативно-стратегічне значення, вивчення якої дає змогу забезпечити готовність держави до протистояння загрозам дестабілізації обстановки, насамперед в урбанізованому просторі;

класичними формами боротьби з партизанством (повстанством) залишаються операції (спеціальні, психологічні, протипартизанські й аеромобільні), бойові та спеціальні дії (диверсії, ліквідація партизанських лідерів, пошуково-каральні акції та ін.), терористичні методи боротьби, залучення партизанських (повстанських) формувань на бік діючого уряду, встановлення адміністративно-поліцейського режиму, проведення контрпартизанської агітації з місцевим населенням і різні види маневрів (просочування, охоплення, обхід, оточення);

досвід застосування спецпідрозділів і військових формувань силових структур під час проведення операцій по знищенню партизанських (повстанських) сил, виявив нові види маневру (тактика вертолітних десантів, стримуючі та снайперські дії, використання дистанційних засобів боротьби);

контроль певної території району конфлікту залишається одним із найактивніших способів ведення спеціальних (бойових) дій з партизанськими (повстанськими) силами;

додатковим фронтом партизанів (повстанців) стала міська герилья – теракти в столиці й інших містах колонії, її ефективність з точки зору стратегії непрямих дій була набагато вища;

важка бронетехніка була корисною при захисті гарнізонів, але в гірсько-лісистій місцевості в операціях проти партизанів від танків, як і від важкої артилерії, користі було мало;

значну увагу приділяють підготовці кадрів, зокрема спеціалізації бойовиків за певними військовими професіями.

Список літератури

1. Антипартизанская война в 1941–1945 гг. / Под общ. ред. А. Е. Тараса. – Минск: Харвест, 2005. 400 с. (Коммандос).
2. Борьба с НВФ. СССР, Россия и НАТО в локальных конфликтах / сост. П. П. Потапов. Минск: Современная школа, 2010. 352 с. (Серия «Арсенал»).
3. Боярский В. И. Партизанство: вчера, сегодня, завтра. Историко-документальный очерк. Москва: Граница, 2003. 448 с. URL: <https://history.wikireading.ru/254999> Глава 15. Американцы против иррегулярных сил Южного Вьетнама.
4. Війна в кам'яних джунглях: міська партизан-

ська війна як феномен збройної боротьби та спеціальної діяльності (1945–2005): Монографія / Г. С. Би-струхін, Д. В. Веденєєв. Київ: Генеза, 2006. с.

5. Всемирная история войн / Авт.-сост.: А. Г. Мерников, А. А. Спектор. Минск: Харвест, 2007. 768с.

6. Історія воєнного мистецтва: підручник / [І. І. Фурман, С. В. Сидоров, Р. І. Пилявець та ін.]. Київ: НУОУ, 2020. 515 с.

7. Колесніков В. О., Кривошеев А. М. Форми і способи боротьби з повстанцями та партизанами. 4-е вид., перероб. і доповн. Суми: ІСА-Інтерпапір, 2006. 364 с.

8. Коновалов И. П. Война за независимость Алжира. URL: <https://military.wikireading.ru/57675>

9. Розвиток форм і способів збройної боротьби у війні в Афганістані (1979–1989): навч. посіб. / кол. авторів. Київ: НУОУ, 2015. 88 с.

10. Сидоров С.В., Пилявець Р.І. Боротьба з іррегулярними формуваннями в локальних війнах і збройних конфліктах ХХ – початку ХХІ ст. Досвід застосування збройних сил у світових війнах і воєнних конфліктах ХХ – початку ХХІ ст.: тенденції та закономірності: зб. матер. міжвуз. наук.-практ. семінару, 21 травня 2015 р. Київ: ЦП «Компринт», 2015. Вип.4. С.136-144.

11. Таннер С. Афганистан: история войн от Александра Македонского до падения «Талибана» / Пер. с англ. С. М. Саксина. Москва: Эксмо, 2004. 448 с.